

УДК 619:616.006.

ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ

**Саруханян Г.Д.
Имамкулов Р.Ф.**

Самаркандский университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Целью исследования является: выявление распространения вируса (Febris catarrhalis hervosa canum) в Узбекистане, возбудителя чумы плотоядных; совершенствование методов диагностики, в частности, у собак; своевременное выявление больных животных и их изоляция

Ключевые слова: вирус, плотоядные, заболевание, животные, клинические признаки, кишечная форма, судороги, нервная форма, ИФА-тест, иммуноглобулин, антиген, образец, проба, диагностика.

Введение: Чума плотоядных - высококонтагиозная вирусная болезнь плотоядных животных (болезнь Карре) характеризуется лихорадкой, острым катаральным воспалением слизистых оболочек, кожной экзантемой, пневмонией и тяжелым поражением нервной системы.

Возбудитель. РНК-содержащий вирус из семейства парамиксовирусов, имеет близкое родство с вирусом кори человека и вирусом чумы крупного и мелкого рогатого скота. К вирусу чумы восприимчивы различные плотоядные животные: собаки, волки, лисицы, шакалы, песцы, хорьки, соболи и др. Наиболее восприимчив молодняк. Колостральный иммунитет от иммунных матерей предохраняет щенков от заболевания до 2-3-месячного возраста.

Отмечается относительная устойчивость к чуме беспородных собак, терьеров, и наоборот, повышенная восприимчивость — лаек, немецких овчарок, пуделей, колли, бультерьеров, пекинесов и др. Однако эта породная предрасположенность в научном эксперименте не доказана. Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные, выделяющие вирус во внешнюю среду с истечениями из носа, глаз, со слюной, мочой и калом. Собаки, переболевшие чумой и не имеющие клинических признаков, выделяют вирус во внешнюю среду до 3 месяцев. Резервуаром вируса в природе являются в основном дикие плотоядные, но в отдельных случаях могут быть и другие виды животных. Чума плотоядных регистрируется в любое время года, но наиболее часто весной и осенью. Летальность может составлять 80-90.

Материалы и методы исследований: Набор для выявления антигена вируса чумы собак иммуноферментным анализом (ИФА). Плоскодонный-полистироловый планшет, специфический иммуноглобулин G(IgG) и ВЧС, положительные и отрицательные контроли, неспецифические химические компоненты. Время проведения анализа 3-3.5 часа. Метод основан на взаимодействии иммобилизованного на поверхности лунок планшета специфического иммуноглобулина с антигеном ВЧС из исследуемой формы и последующем выявлении полученного комплекса конъюгатом. связанная

пероксидаза вызывает разложение находящейся в хромоген-субстратном растворе перекиси водорода и окисления хромогена. В лунках развивается окраска, интенсивность которой прямо пропорционально количеству антигена в определяемой пробе.

Результаты исследований: Исследование проводилось на кафедре Эпизоотология и инфекционные болезни. У собаки- взявшей пробу на ИФА тест был обнаружен положительный результата, была выявлена – хроническая форма чумы с инфицированной формы нервной системы. Больную собаку поместили в чистое, светлое, с равномерной температурой, хорошо проветриваемое помещение, но защищенное от сквозняков и сырости . Было назначено лечение. Запрещается взвешивание больного, а также выставки и выгуливание до предотвращения болезни

Заключение: своевременное выявление больных чумой собак позволит предотвратить распространение чумы в окружающей среде.

Список литературы:

1. “Справочник ветеринарного врача” доцент А.И.ПРОТАСОВ
Сайты
2. <https://vetunion.ru>.
3. <https://amvet.ru> .
4. <https://vetlab.ru>